

**Организации и управления процессов обучения по формирования навыков
оказания первой помощи у студентов на основе системного подхода**

Палванова Умида Бахрамовна

Ассистент кафедры «Онкологии и лучевой диагностики» Ургенчского филиала
Ташкентской медицинской академии

Цель работы: Совершенствование механизмов организации процессов формирования навыков оказания первой помощи у студентов высших учебных заведений.

Материал и методы исследования: Организация и управление процессами обучения по формированию навыков оказания первой помощи у студентов на основе системного подхода требует тщательной координации и интеграции различных образовательных и административных аспектов. Системный подход предполагает использование целостной методологии, включающей анализ потребностей обучающихся, разработку учебных программ, выбор и подготовку квалифицированных преподавателей, а также внедрение эффективных методов оценки и контроля знаний и умений. Важным элементом является создание учебно-материальной базы, оснащенной современным оборудованием и средствами обучения, которые имитируют реальные условия оказания первой помощи.

Однако анализ результатов исследования студентов непрофильных высших учебных заведений Республики Узбекистан, показывает не полную степень заинтересованности студентов к приобретению навыков оказания первой помощи. А также, курсы дисциплины основы медицинских знаний и основы безопасности жизнедеятельности, которые читаются в не медицинских вузах, не в полной мере обеспечивают, как показывает практика, готовность студентов к оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях на современном уровне.

Результаты исследования: В ходе научной работы выявлено что, причиной недостатка навыков оказания первой помощи студентов служит существенное сокращение учебных часов курсов дисциплин основы медицинских знаний и основы безопасности жизнедеятельности, и то что, большая часть учебной нагрузки этих курсов приходится на самостоятельное обучения студента.

Выводы: В ходе нашего научного исследование нами было выявлено высокая эффективность проведения семинар-тренингов и практических занятий для формирования и усовершенствования навыков оказания первой помощи среди студентов не медицинских вузов. В процессе обучения навыкам оказания первой помощи у студентов немедицинских вузов рекомендуется уделять больше внимания проведению практических занятий, особенно с использованием симуляционных моделей (муляжей).